

ДАРАЖАЛАНИШ 80/20 ПРИНЦИПИНИНГ АСОСИ СИФАТИДА

Гулямова Шахноза Кахрамоновна,
Тошкент амалий фанлар университети доценти,
филология фанлари доктори (DSc)
Тошкент, bunnycham@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада даражаланиш назарияси ва Парето принципи (80/20 қоидаси) ўртасидаги чуқур алоқа таҳлил қилинади. Тадқиқот натижаларига кўра, табиий ва ижтимоий тизимларда кузатиладиган ресурсларнинг нотекис тақсимланиши даражаланиш қонуниятларига асосланган. Мақолада даражаланиш ходисасининг фалсафий асослари ва тилшуносликдаги намоён бўлиши батафсил таҳлил қилинади. Тадқиқот натижаларига кўра, борлиқнинг даражаланиши фалсафий онтология тамойилларидан бири сифатида нафақат табиат ва жамият тараққиётининг объектив қонуни, балки тил тизимининг асосий қонуниятларидан бири эканлиги исботланади. Муаллиф борлиқнинг моддий-объектив, объектив-идеал ва инсон борлиғи каби даражаларини, шунингдек, генетик (эволюцион) ва хусусий даражаланишларни аниқлаб, улар орасидаги диалектик боғлиқликни кўрсатади. Мақолада атоқли ўзбек тилшунослари томонидан илгари сурилган тил семантикасининг даражаланиш қонунияти чуқур ўрганилган ва унинг лексик маъноларнинг градуал тизимини шакллантиришдаги аҳамияти очиб берилган. Тадқиқотда *иссиқ, илиқ, совуқ* каби лексик бирликлар мисолида сўз маъноларининг узлуксиз ва тизимли тарзда бирлашуви, оралиқ ва ўтиш зоналари орқали боғланиши кўрсатилган. Шунингдек, мақолада даражаланиш қонунининг семантика ва лексикография учун назарий-амалий аҳамияти, хусусан, синонимия, антонимия ва конверсивлик муносабатларини тавсифлашдаги, “семантик маконни” моделлаштиришдаги роли илмий асосланган. Тадқиқот натижалари тилшунослик назарияси, лексикология ва лексикографиянинг ривожланиши учун муҳим ҳисса бўлиб хизмат қилади.

Аннотация. В данной статье анализируется глубокая связь между теорией градуальности и принципом Парето (правило 80/20). Согласно результатам исследования, неравномерное распределение ресурсов, наблюдаемое в природных и социальных системах, основывается на закономерностях градуальности. В данной статье подробно анализируются философские основы явления градуальности и его проявление в лингвистике. Согласно результатам исследования, доказывається, что градуальность бытия, как один из принципов философской онтологии, является не только объективным законом развития природы и общества, но и одним из основных закономерностей языковой системы. Автор выявляет такие уровни бытия, как материально-объективная, объективно-идеальная и человеческая формы существования, а также генетическую (эволюционную) и частные градуальности, показывая диалектическую взаимосвязь между ними. В статье глубоко изучается закономерность градуальности языковой семантики, выдвинутая выдающимися узбекскими лингвистами, и раскрывается её значение в формировании градуальной системы лексических значений. На примере таких лексических единиц, как *горячий, тёплый, холодный*, в исследовании показано непрерывное и системное объединение значений слов, их связь через промежуточные и переходные зоны. Кроме того, в статье научно обосновывается теоретико-практическое значение закона градуальности для семантики и лексикографии, в частности, его роль в описании отношений синонимии, антонимии и конверсивности, в моделировании "семантического пространства". Результаты исследования служат важным вкладом в развитие лингвистической теории, лексикологии и лексикографии.

Abstract. This article analyzes the profound connection between gradation theory and the Pareto principle (the 80/20 rule). According to the research results, the uneven distribution of resources observed in natural and social systems is based on the laws of gradation. This article provides a detailed analysis of the philosophical foundations of gradation and its manifestation in linguistics. According to the research results, it is proven that the gradation of being, as one of the principles of philosophical ontology, is not only an objective law of the development of nature and society, but also one of the fundamental laws of the language system. The author identifies levels of being such as material-objective, objective-ideal, and human existence, as well as genetic (evolutionary) and specific gradations, showing the dialectical relationship between them. The article thoroughly examines the principle of gradation in language semantics advanced by

prominent Uzbek linguists and reveals its importance in forming the gradual system of lexical meanings. Using lexical units such as *hot, warm, cold* as examples, the study demonstrates the continuous and systematic unification of word meanings and their connection through intermediate and transitional zones. Furthermore, the article scientifically substantiates the theoretical and practical significance of the law of gradation for semantics and lexicography, particularly its role in describing relationships of synonymy, antonymy, and conversiveness, and in modeling the "semantic space." The research results serve as an important contribution to the development of linguistic theory, lexicology, and lexicography.

Таянч сўзлар: Парето қонуни, моддий-объектив ҳақиқат, объектив-идеал ҳақиқат, инсон борлиги, даражаланиш (градуонимия), луғавий даражаланиш

Ключевые слова: закон Парето, материально-объективная реальность, объективно-идеальная реальность, человеческое бытие, градуонимия (градуальность), лексическая градуальность.

Keywords: Pareto's law, material-objective reality, objective-ideal reality, human existence, graduonymy (gradation), lexical gradation.

Кириш. Ҳар бир фан таракқиёти шу даврнинг илғор фалсафий фикрлари билан узвий боғлиқ. Турли фанларнинг манбалари ўзаро бевосита ёхуд билвосита боғланишда эканлиги ҳамда тадқиқот предметларининг кўп қирраларини назарда тутиб, даврнинг етакчи фалсафий таълимоти хусусий фанлардан ўрганиш манбаининг қайси томонларига алоҳида эътибор бериш лозимлигини кўрсатади. Фалсафанинг методологик аҳамияти ҳам, унинг бошқа фанларга бевосита таъсири ҳам ана шунда намён бўлади [6].

Борлиқнинг даражаланиши фалсафада кенг муҳокама қилинган асосий тушунча. Бу мавжудлик табиати ёки онтология билан боғлиқ турли хил талқин ва мунозараларни ўрганишни ўз ичига олади. Борлиқнинг турли даражаси мавжуд. Жумладан:

- 1) моддий-объектив ҳақиқат;
- 2) объектив-идеал ҳақиқат;
- 3) инсон борлиги.

Масаланинг қўйилиши. Материянинг узлуксиз ҳаракати, таракқиётга мос равишда миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига тадрижий ўзгариб боришининг ўзи борлиқнинг даражаланиш замирида шаклланганлигини кўрсатади. Ҳозир фан умумий тарзда механик, физик, химик, биологик, ижтимоий олам турларини қайд этаётган бўлса, даражаланиш ҳодисасини икки қўлам бўйича англаш мумкин. Биринчиси шаклланиш босқичлари билан боғлиқ бўлган (механик-физик-химик-биологик-ижтимоий) генетик (эволюцион) даражаланиш бўлса, иккинчиси – ҳар бир олам тури ичидаги сифат ранг-барангликлар билан боғлиқ бўлган хусусий даражаланишлар. Масалан, механик даражаланиш, физик даражаланиш, химик даражаланиш, биологик даражаланиш, ижтимоий даражаланиш каби. Турли фанларда инқилобий деб тан олган катта илмий кашфиётлар аслида шу фанларнинг тадқиқий манбаларидаги даражаланишлар моҳиятининг аниқланиши билан боғлиқдир. Хусусан, Д.И.Менделеевнинг химиявий элементлар даврий жадвали, биологик оламдаги турларнинг келиб чиқиши назарияси кабилар фикримизнинг ёрқин далиллари дир [1].

Англашиладики, даражаланиш – табиат ва жамият таракқиётининг объектив қонуни. Бу фалсафий миқдор ва сифат ўзгаришлари билан ҳам боғлиқ. Масалан, сув тўлдирилган бирор идишнинг тагигача олов ёқилса, сув исигани сайин унинг миқдори ошиб боради, қайнаш даражасида идишдан тошиб чиқиши ҳам мумкин. Бу жараёнда сув сифат жиҳатидан ҳам ўзгариб, совуқ сувдан иссиқ сувга айланади, демак, табиатдаги нарса ва ҳодисаларнинг ҳар қандай миқдор ўзгариши уни сифат ўзгаришига ҳам олиб келади.

Даражаланиш – атоқли ўзбек тилшуноси Ҳ.Неъматов томонидан тузилган тил семантикасининг асосий қонунларидан бири. Ушбу қонуннинг моҳияти шундан иборатки, тилдаги сўзларнинг маънолари тартибсиз эмас, балки тартибли равишда бир хил ўлчов, градацияни шакллантиради. Масалан, *иссиқ, илиқ, совуқ* сўзлари ҳарорат градациялари шкаласини ҳосил қилади. Бу сўзларнинг маънолари бир-бири билан оралик, ўтиш зоналари орқали боғлиқ (бирор нарса жуда иссиқ ёки совуқ бўлмалиги мумкин). Ушбу қонун семантика ва лексикография учун катта аҳамиятга эга. Жумладан, турли хил сўз маънолари (синонимия, антонимия, конверсивлик) ўртасидаги

муносабатларни ўрнатишга имкон беради (1); луғат маъноларини шкалаларда ўзаро тартибга солиш орқали тавсифлаш тамойилини беради (2); маъноларнинг семантик силжиши ва бир лексик ҳамда семантик гуруҳдан бошқасига ўтиш имкониятини тушунтиради (3); тилнинг “семантик маконини” моделлаштириш ва луғатдаги тизимли муносабатларни тавсифлаш учун асос бўлиб хизмат қилади. Даражаланиш қонуни лексик семантиканинг тартибли, тизимли хусусиятини очиб беради ва тилшунослик учун муҳим назарий-амалий аҳамиятга эга.

Ечиш усули. Даражаланиш қонуни шуни кўрсатадики, лингвистик маъно дискрет эмас, балки узлуксиз. Сўзларнинг маънолари шунчаки фарқ қилмайди, балки доимий равишда бир-бирига бирлашади. Лексик семантиканинг ўзига хослиги тилдан ташқари дунёнинг узлуксизлиги ва аста-секинлигининг тилда акс этиши билан боғлиқ.

Инсон ҳаёти ва маданиятидаги кўплаб ҳодисалар у ёки бу тарзда даражалаш билан боғлиқ, бу жараён орқали объект, ҳодиса, одам ва ҳаракатлар маълум бир қиймат ёки аҳамиятга эга бўлади. Файласуф, психолог, тилшунос ва бошқа олимларнинг кўплаб асарлари даражаланишнинг моҳиятини ўрганишга бағишланган. Одамларда даражалаш қобилияти эволюция жараёнида шаклланган. Ибтидоий одамлар объект ва ҳодисаларни омон қолиш учун фойдалилиги нуқтаи назаридан баҳоладилар. Жамият ривожланиши билан ахлоқий, эстетик ва диний даражалаш пайдо бўлди. Фалсафа қадриятларнинг моҳиятини, уларнинг объектив ёки субъектив табиатини ўрганади. Психологияда даражалаш субъектнинг эҳтиёжлари ва қизиқишларига асосланган когнитив жараён сифатида қаралади.

Даражаланиш ҳодисаси универсал ва инсон ҳаётининг барча соҳаларини қамраб олади. Даражаланиш билиш, хулқ-атвори тартибга солиш ва шахслараро мулоқотда муҳим роль ўйнайди. Турли маданият ва даврларда қадриятлар ҳукмларининг хусусиятларини ўрганиш жамият дунёсининг қадрият манзарасини чуқурроқ тушунишга имкон беради. Ушбу ҳодисага комплекс ёндашув жамият ҳаётида баҳолаш механизмлари ва функциялари тўғрисидаги билимларни амалда қўллаш истиқболларини очиб беради.

Натижалар ва намуналар. Градуонимия (даражаланиш) ҳодисаси кўплаб буюк мутафаккирларимиз, жумладан, Маҳмуд Кошғарий, Юсуф Хос Ҳожиб, Алишер Навоий, Заҳриддин Муҳаммад Бобур ва бошқаларнинг ғазал ва рубоийларидан жой олганлигини кўришимиз мумкин. Даражаланиш ҳодисаси тилшуносликда тадқиқот объекти сифатида ўзбек тилшунослигида 1989 йилда сўзлараро маъновий муносабатларнинг бир кўриниши сифатида талқин этилиб, унга градуонимия ҳодисаси деб ном берилди – “...ўзбек тилшунослигида лисоний маъновий муносабатни акс эттирувчи синонимия, омонимия, антонимия кабиларнинг умумий таркибий қисми бўлган – онимия қисмини лотинча gradu (“даража”, “босқич”) сўзи билан бириктириш асосида сунъий равишда ясалди” [3]. Бу ҳодиса 1990 йилда тилшунос Р.Сафарованинг номзодлик ишида илмий фараз сифатида берилган бўлса [11], 1993-94 йилларда Ш.Орифжонова луғавий даражаланишни номзодлик диссертациясида атрофлича тадқиқ этди [7]. Градуонимия ҳодисаси ўзбек тилшунослигида асосланди, ривожлантирилди ва рус тилшунослигида эса ўзгача талқинда тадқиқ этилди. 1997 йилда тилшунос О.Бозоров докторлик диссертациясида градуонимия нафақат сўзлараро муносабатлар тизимида, балки фонетика ва фонология, морфология ва синтаксис ҳамда стилистика соҳаларида ҳам намоён бўлувчи умумий муносабат тури эканлиги ҳақидаги фаразни илгари сурди [2].

Ш.Орифжонованинг “Ўзбек тилида луғавий градуонимия” [7] мавзусидаги диссертацияси градуонимия (даражаланиш) ҳодисаси тадқиқида алоҳида аҳамият касб этади. Олима даражаланувчи сўзлар луғат мақолаларини даражаланиш қаторидаги сўзлар маъновий ўсиш ёки камайишига қараб жойлаштирилиши лозимлигини таъкидлайди. У луғавий градуонимик қаторларда диалектиканинг уч асосий қонунининг ўз инъикосини топишини ўринли таъкидлайди. Булар қуйидагилар [7]: 1) градуонимик қаторда белгини даражалаб, ошиб/камайиб боришида миқдорий ўзгаришларнинг сифат ўзгаришларига ўтиши қонуни тажалланади; 2) градуонимик занжирнинг икки чекка учи маълум бир белгининг тасдиғи билан бирга бир-бирини инкор этишда инкорни инкор қонуни намоён бўлади; 3) бир-бирини инкор этувчи (антонимик муносабатда турган) сўзларнинг бир етакчи сўз (доминанта) атрофида бирлашиб, бир луғавий маъновий қатор – парадигмани, бутунликни ташкил этишда қарама-

қаршиликлар бирлиги ва кураши ҳамда миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига ўтиши қонунлари ўз аксини топади. Буларнинг барчаси градуонимик қаторлар тил луғат тизимининг ўзига хос алоҳида бутунликлари эканлигини исботловчи муҳим лисоний ва фалсафий омиллардир.

Тилшунос О.Бозоров борлиқ ва тилдаги даражаланишларнинг ўзаро муносабати масаласи алоҳида аҳамият касб этишини таъкидлаб, шундай ёзади: “Борлиқни тажалли тарзида акс эттирувчи тилнинг табиий-ижтимоий ҳодисаларга, муносабатларга хос бўлган даражаланишларни аслида қандай бўлса, шундайлигича инъикос эттириш имконияти йўқ. Бунинг сабаби тил бирликларининг хотира ва тафаккур имкониятлари билан боғлиқ равишда чегараланган миқдорда бўлишидир. Демак, тил, борлиққа хос бўлган сон-саноксиз, узлуксиз ва ниҳоясиз даражаланишларни нотўлиқ акс эттиради. Мисол учун луғавий бирликларда акс этган *мўътадил-илиқ-иссиқ-қайноқ* каби даражаланишларни олиб кўрайлик. Сувнинг ҳарорат бўйича 0°C дан 100 °C га қадар ўзгариши ҳар градусдан (градуснинг ўзи ҳам катта ўлчов бирлиги бўлиб, ўзининг ички бўлинишларига эгадир) узлуксиз (тадрижий) ўзгариб борадики, бизнинг имконият чегараланган, сезги органларимиз ушбу ўзгариш ҳолатини аслида қандай бўлаётган бўлса, шундайлигича сеза олмайди. Ҳақиқатда эса, масалан, -1 градусдан сўнг бошланган совуқлик таркибидаги иссиқликнинг изчил кўпайиб бориши (қарама-қарши томонлардан иккинчисининг ривожланиб бориши) +1 °C ли ҳолат - +2 °C ли ҳолат - +3 °C ли ҳолат - +5 °C ли - ... +99 °C ли ҳолат +100 °C ли ҳолатлар тарзида бўлиб, бунда ёнма-ён ҳолатлар ўзаро сифат жиҳатдан кескин ажралиб турмайди ва буларни инсон сезгилари акс (онтологик) сифат ўзгаришлари даражасида фарқлай олмайди. Шунинг учун бизнинг одатдаги “илиқ”, “иссиқ”, “қайноқ” каби тушунчаларимиз (маъноларимиз) нисбий бўлиб, аниқ арифметик физик ўлчамларга эга эмас. Хуллас, тил борлиқдаги табиий даражаланишларни аслига кўра қандай бўлса, шундайлигича инъикос эта олмайди. Бунинг асосий сабаби, инсон сезгиларининг ўта нисбийлиги (шунинг учун микроскоп тарзидаги асбоблар ишга солинади) чегараланганлигидир. Агар инсон борлиқни унга мос (адекват) акс эттириш мақсадида ҳар бир даражаланиш ҳолати учун атом бирликлари қабул қилинаверганда эди, юқорида эслатилганидек, луғат ҳаддан зиёд кўпайиб кетиб хотира учун катта қийинчиликлар туғилган бўларди” [1]. Зотан, луғатда сўзларнинг кичик бир қисми тил эгалари фаол луғатининг кўп қисмини ташкил этади, қолган сўзлар эса камроқ ишлатилади. Бу 80/20 тамойилини тасдиқлайди, яъни самарали мулоқот қилиш учун энг кўп ишлатиладиган сўзларни билиш кераклигини кўрсатади. Англашиладики, тилдаги даражаланиш асосан борлиқнинг ўзида мавжуд бўлган даражаланиш билан узвий боғлиқдир.

Даражаланиш (белгининг тадрижий ўзгариб бориши) ҳодисаси бутун борлиққа хос бўлиб, унинг асосида ривожланиш ва ранг-баранг системалар шаклланишининг зарурий омиллари ҳисобланувчи қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши, инкорни инкор қонунлари билан узвий боғланган миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига айлана бориш қонуни ётади.

Борлиқдаги миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига тадрижий ўта бориши билан боғлиқ бўлган диалектик даражаланиш тилда инъикос йўли билан акс этади ва лисоний даражаланиш қонунига айланади. Лисоний даражаланиш борлиқдаги диалектик узлуксиз (континуум) даражаланишларни нотўлиқ, мавҳумлаштириб (соддалаштирилган, яъни “катталаштирилган” ҳолда ажратиб (дискретликка айлантириб), лекин айна пайтда реал ҳақиқатга моҳиятан мос тарзда акс эттиради. Лисоний даражаланиш қонуни ҳамма тилларга хос, ҳар бир тилда шу тилнинг мазмун ва шакл томонлари қурилишидаги (“танланиши”даги) ўзига хосликлар заминидан намоён бўлади [2].

Ж.Джумабаева тадқиқотида Ўзбекистон, Буюк Британия ҳамда Америка Қўшма Штатлари таълим тизимидаги билимни баҳолашга оид лексемалар таҳлили шуни кўрсатадики, ҳар бир тил нафақат лексик ва грамматик хусусиятларидан келиб чиқиб, балки шу тилда сўзлашадиган халқлар истиқомат қиладиган мамлакатда қабул қилинган баъзи бир атама, меъёр ва тушунчаларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб ўзига хос даражаланиш қаторига эга бўлади [4].

Олима градуонимик қатор камида уч аъзоли бўлиши шартлигини таъкидлаган ҳолда қуйидагиларни қайд этади: “Градуонимик қаторнинг ўнг ва чап томонларидан охириги аъзоси баъзан бир-бирига антоним бўлиши, баъзан эса антоним бўлмаслиги ҳам мумкин, бу даражаланаётган лексеманинг маъновий ҳамда контекстуал хусусиятларига боғлиқдир. Градуонимик қаторнинг кутбларида жойлашган лексемалар ўзаро антоним бўлса, 0 даражанинг ўнг томонидаги аъзолардан алоҳида, чап томонидаги аъзолар иштирокида алоҳида градуонимик қаторлар ҳосил қилиш мумкин” [4]. У микроградуонимик қатор ва макроградуонимик қатор терминлари илмий муомалага

киритилиши ва бу ҳодиса бошқа тиллар семасиологиясида ҳам алоҳида ўрганилиши лозимлигини уқтиради.

Ғ.Раҳмонов ўзбек тилида луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати масаласини атрофлича таҳлил қилиб, градуонимия ва синонимиянинг нисбий мустақиллиги ҳамда уйғунлиги масаласига алоҳида тўхталиб ўтган [9]. Тилшуносликда градуонимия сўзлараро маъновий муносабатларнинг алоҳида бир кўриниши сифатида ажратилгунга қадар белгини даражалаб ифодаловчи сўзлар сираси синонимия доирасида ўрганилиб келинди. Албатта, градуонимия ҳодисаси махсус ажратилмагач, маъноси даражалаб кўрсатилувчи сўзлар кўп ҳолатда турли синонимик уялар ичига тарқатилиб юборилар эди. Бунинг ҳаққоний сабаблари ҳам маълум. Чунки синонимлар маъноси бир-бирига мумкин қадар яқин бўлган сўзларни ўз ичига олади [9].

Муаллиф градуонимик муносабатлар билан боғланган сўзлар парадигмаси аъзолари турли денотатларда айни бир белгининг турли миқдорда ўсиб бориши ёки камайиши каби муносабатлари билан боғланган бўлишини таъкидлайди. Бир қарашда синонимия билан градуонимия орасидаги чегара аниққа ўхшайди – денотатлар бир хил бўлса – синонимия, денотатлар ўзаро сифат белгиларининг миқдори ҳар хил бўлса – градуонимия. Чунончи, оқиш белгиси билан ҳажмнинг ошиб бориши семасида *арик* → *сой* → *канал* → *дарё* каби градуонимик парадигмаларда оқиш белгисининг ҳажми кичик – арик, оқиш белгисининг ҳажми ариққа нисбатан катта – канал ва шу каби.

Ғ.Раҳмонов “Ўзбек тили синонимларнинг изоҳли луғати”да ном ифодаловчи лексемалардаги синонимик қаторлар сони 287 тани ташкил этишини, уларнинг 53 тасида градуонимия ҳодисаси билан муносабатга киришиш имконияти мавжудлигини аниқлаган.

Фалсафа луғатида даражаланиш ҳодисанинг асоси бўлган “даража” сўзига қуйидагича изоҳ берилган:

“Даража – нарса ва ҳодисаларнинг қандай босқичда уюшганлиги ва ривожланганлигининг кўрсаткичи. Масалан, материянинг тузилиши даражаларига аорганик даража (жонсиз табиат), органик даража (жонли табиат) ва ижтимоий даража (жамият)лар киради. Миқёсий тузилиш даражаларига эса микро даража, макро даража ва мега даражалар киради” [12].

Энциклопедик луғатда эса **даража** сўзига қуйидагича таъриф берилган: “1) математикада – бир-бирига тенг бир неча сон (ёки ифода)нинг кўпайтмаси. Аналитик функциялар назариясида асоси ва кўрсаткичи комплекс сонлардан иборат бўлган Д. қаралади (яна қ. Муавр формуласи); 2) термометр, барометр ва б. асбоблар шкаласидаги бўлинмалар; т-ра, бурчак ўлчовлари (яна қ. Градус)” [14].

“Ўзбек тили изоҳли луғати”да “даража” сўзининг 12 та маъноси келтирилган бўлиб, 3 таси терминологик маъно касб этган:

“**ДАРАЖА** [босқич; мартаба, унвон; зина] **1** Иш-ҳаракат, хусусият ёки ҳолатнинг меъёри, чегарасини англатади; кўпинча, аниқловчилар билан ишлатилади. **2** Тадрижий ёки нисбий тараққиёт, ривожланиш поғонаси; савия, юксаклик ўлчами. **3** *эск.* Мансаб поғонаси, рутба, мартаба. **4** Илм-фан соҳасидаги ишлари учун маълум қоидалар ва талаблар асосида берилдиган илмий унвон. **5** Ўз ихтисоси бўйича эришилган малака поғонаси. **6** Жамиятда, ҳаётда, кишилар ўртасида тутган ўрин, мартаба, эътибор. **7** Сира, қарра, бор, марта. **8** Бироз, озгина, андак. **9** *мат.* Бурчак ва айлана ёйининг ўлчов бирлиги. **10** *физ.* Термометр, барометр ва ш.к. ўлчов асбоблари шкаласидаги чизиқлар ва рақамлар билан белгиланган бўлимлар ҳамда шу бўлимлар ифодайдиган ҳарорат миқдори. **11** *мат.* Тенг кўпайтувчиларнинг кўпайтмаси, бир соннинг ўзини ўзига кўпайтиришдан олинган натижа. **12** тлш. Белги-хусусиятнинг ортиқ-камлигини ифодаловчи грамматик категория, шакл” [17].

“Даражаламоқ” лексемасига эса қуйидагича изоҳ берилган:

“**ДАРАЖАЛАМОҚ** – даражаларга бўлмоқ, даражаларга ажратмоқ. *Термометрни даражаламоқ*” [17].

Олим А.Ҳожиевнинг “Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати”да даражаланиш ҳодисаси билан алоқадор *даража категорияси*, *даражали оппозиция* каби терминлар келтирилган. Даража тушунчаси доирасидаги *даражали оппозиция* термини қуйидагича тавсифланади: “**Даражали**

оппозиция – қарама-қарши қўйилувчиларнинг ҳар бирида бир белгининг турли даражада бўлиши асосидаги зидланиш. Мас., *чиройли – сулув – барно – зўзал*” [15].

Хулоса

Лексикографик таърифлардан англашиладики, *даражаланиш* кенг камровли, полисемантик сўз. Лисоний даражаланиш қонунининг (муаммосининг) чуқур ва атрофлича талқин этилишида диалектик фалсафа, диалектик мантик ҳамда диалектик гносеологиянинг аҳамияти шубҳасиз.

Эмпирик босқич ўз олдига қўйган энг асосий вазифасини (аналитик билишни) ҳал қилгач, ўз-ўзидан, кейинги тадрижий босқичга ўтила бошлайди. Бу босқичнинг бош мақсади энди ҳодиса, нарса, белги, муносабатларни узлуксизликда, тадрижий боғланиш, ўзгариш, таракқиётда кўришга, анализни синтез билан қўшишга ҳаракат қилишдан иборат. Ушбу босқичнинг методологик асоси – диалектик мантикнинг учинчиси мавжуд (шарт) ёки оралик учинчи қонуни.

Даражаланиш моҳиятидан англаш мумкинки, борлиқнинг яхлитлиги, уни тадқиқ қилиш методологияси, борлиқ ҳамда уни ташкил этувчи воқеликларнинг даражаланиши маълум маънода кам сонли омиллар (сабаблар), одатда, биргаликда қабул қилинган бошқа омилларга қараганда муҳимроқ деган хулосага олиб келади.

Адабиётлар рўйхати

1. Vozorov O. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Zuxra Baraka biznes, 2023. – B.11-12.
2. Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. Филол.фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1997. – 227 б.
3. Бегматов Э., Нейматов Х., Расулов Р. Лексик микросистема ва унинг тадқиқ методикаси (систем лексикология тезислари) // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1989. №6. – Б.37.
4. Джумабаева Ж. Ўзбек ва инглиз тилларида лексик ҳамда стилистик градуонимия: Филол.фан. д-ри. дисс...авторреф. – Тошкент, 2016. – Б. 62.
5. Менглиев Б. Жаноби моҳият // Тафаккур журнали. – 2023, 3-сон. – Б. 80-86.
6. Нейматов Х., Бозоров О. Тил ва нутқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990. – Б.3.
7. Орифжонова Ш. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: Филол. фан. номз...дисс. – Тошкент, 1994. – 137 с.
8. Орифжонова Ш. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: Филол.фан. номз. ... дисс. авторреф. – Тошкент, 1996. – 28 б.
9. Раҳмонов Ф. Ўзбек тилида луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати: Филол.фан. б. фалс. докт. ... дисс. – Фарғона, 2018. – 149 б.
10. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г. ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек тили. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ЎзМУ, 2007. – 444 б.
11. Сафарова Р. Гипонимия в узбекском языке (на материале обще употребительных зоонимов): Дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 1990. – 174 с.
12. Фалсафа. Қомусий луғат. – Тошкент: “Шарқ” НАМК, 2004. – Б.100.
13. Философский словарь Под ред. И.Т.Фролова. 4-е изд. – М.: Политиздат, 1981. – 445с.
14. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 12 жилдлик, 3-жилд – Тошкент: ЎЗМЭ, 2001. – Б. 82.
15. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2002. – Б. 33.
16. Pareto V. Trattate di sociologia generale. – Milano, 1964. – Vol. 1. – 757 s.
17. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 6 jildli. 1-jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2023.
18. Mengliyev, B., Gulyamova, Sh. Linguistic Modeling of Polysemous Words for the Semantic Analyzer of The Uzbek Language Proceedings - 7th International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2022, 2022, страницы 518–522.
19. Mengliyev, B., Shahabitdinova, S., Khamroeva, S., Gulyamova, S., Botirova, A. The morphological analysis and synthesis of word forms in the linguistic analyzer // *Journal of Language and Linguistic Studies*, 2021, 17(1), страницы 558–564.